

DIE GRUNDLAGEN DER SPIRITUALITÄT IN DER ARBEIT VON AZHINIYAZ

Matmuratova Malika

Masterstudent des II-Kurses der Berdakh Karakalpak State University
in der Fachrichtung "Methoden des Unterrichts in Sozial- und
Geisteswissenschaften" (Grundlagen der Spiritualität)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7460962>

Ajiniyaz Kosybay uly (literarisches Pseudonym Ziyuar) Er wurde 1824 an der Südküste des Aralsees geboren - an der Mündung des Flusses Amu Darya im Dorf "Kamish Bugat" des Bezirks Muynak, in dem Eingeborene der Karakalpak-Familien Ashamaily und Kiyat lebten. Azhiniyazs Vater Kosybai, sein Bruder Baltabek und sein mittlerer Bruder Akjigit waren mutige und mutige Menschen ihrer Zeit. Seine Mutter Nazira war eine eloquente, charmante Frau. In seiner Jugend war Ajiniyaz begabt und fleißig zu studieren. Er studierte zuerst an der Madrasa von Imam Khojamurad. Nach dem Tod seiner Mutter wurde sein Studium unterbrochen und er studierte bei seinem Onkel Elmurad.

Neben dem Studium in vielen Medressen beschäftigte er sich mit dem Kopieren vieler Bücher und wurde zu einer bemerkenswerten Person in der Bevölkerung. Bereits im Alter von 16 Jahren schrieb er einige Werke von Alisher Navoi um. Außerdem setzt Ajiniyaz sein Studium in Chiwa fort. Azhiniyaz, der zum Studium nach Chiwa kam, studiert zunächst an der Shergozi-Medresse, wo auch der turkmenische klassische Dichter Makhtumkuli vor ihm studierte. Dann absolviert er die Kutlimurat Inak Medresse. Jetzt befindet sich am Eingang der Kutlimurat-inak-Medresse eine Inschrift: "In dieser Medresse studierte 1840-1845 der Dichter Ajiniyaz Kosybai uly."

In der Medresse von Kutlimurat-inak wurden neben den islamischen Lehren auch die Hinterlassenschaften östlicher Klassiker wie Navoi, Khofiz, Saadi, Fuzuli studiert. Ajiniyaz studierte fleißig die Werke dieser großen Meister der Poesie. Durch kulturelle Aufklärung träumte der Dichter davon, das Leben seines unterdrückten Volkes positiv zu beeinflussen.

Nach seinem Abschluss an der Kutlimurat-inak-Medresse kehrt er in sein Dorf zurück und reist sofort nach Kasachstan, wo er ein Jahr lang lebt. Nach seiner Rückkehr aus Kasachstan heiratet er ein Hamra-Mädchen aus dem Ashamaily-Clan und sie haben drei Söhne und eine Tochter. Die Nachkommen des Dichters leben derzeit in den Bezirken Kungrad, Kanlikul, Shumanai und in der Stadt Nukus.

Der Kungrader Aufstand von 1858-1859, der eines der größten Ereignisse in der Geschichte der Völker war, die die Oase Khorezm bewohnten, löste eine große Revolution im Leben und im poetischen Schicksal von Azhiniyaz aus. Ein gebildeter Mann, ein herausragender Dichter, ein leidenschaftlicher Patriot Azhiniyaz konnte diesem Ereignis nicht gleichgültig bleiben.

In diesen Jahren wurde Azhiniyaz von Chiwa-Beamten gefangen genommen, als einer der Anführer des Kungrad-Aufstands wurde er nach Turkmenistan verbannt. Im Exil übersetzt er viele Gedichte von Makhtumkuli in die karakalpakische Sprache.

Drei Jahre später kehrt er in sein Heimatdorf zurück, wird aber erneut verfolgt und geht nach Kasachstan.

Es wird angenommen, dass diese Abreise von Azhiniyaz nach Kasachstan die dritte in Folge ist und mit 1864 zusammenfällt, in dem der Dichter Azhiniyaz mit der kasachischen Dichterin Kyz-Menesh einen poetischen Beredsamkeitswettbewerb namens "Aitys" veranstaltet. Diese "Aitys" sind besonders bei traditionellen Volkswettbewerben beliebt geworden. Es wurde sogar 1878 in Taschkent in der Zeitung "Turkistan Ualayati" veröffentlicht.

Die Jahre von Azhiniyaz 'Aufenthalt in Kasachstan fielen mit der Blütezeit seiner poetischen Kreativität zusammen. Zu dieser Zeit schafft er eine große Anzahl seiner berühmten Gedichte, wie "Da ist mein Volk", "Ist da", "Ist da", "Ähnlich", "Wenn getrennt", "Lebewohl" usw.

Nach seiner Rückkehr in sein Heimatland eröffnet er Schulen für Kinder in den Dörfern "Bozatau", "Kamys Buget", "Zhetim-uzyak" und bringt Kindern Lesen und Schreiben bei, beschäftigt sich mit Kreativität, schreibt Gedichte.

Die herzlichen Gefühle eines Menschen sind sehr tief in den Liebestexten des Dichters. Seine Gedichte "Meine Geliebte", "Schönheiten", "Schönheiten aus Bozatau", "Ah, Dariha", "Ich habe keine andere Geliebte außer dir", "One Peri" können zu Recht als die Krone der Liebestexte der klassischen Karakalpak-Poesie angesehen werden. Die in diesen Versen enthaltene Meisterschaft hat einen starken Einfluss auf unsere modernen Lyriker.

Die Liebestexte des Dichters werden jetzt zu den beliebtesten Liedern unserer modernen Jugend. Das Leben und Werk von Ajiniyaz wird in den Programmen von Schulen und Universitäten studiert, und seine Bücher wurden und werden weiterhin in Karakalpakisch, Usbekisch und Russisch veröffentlicht. Schulen und Straßen sind nach dem Dichter benannt. Eine der größten und ältesten Universitäten in Karakalpakstan - das Staatliche Pädagogische Institut Nukus ist nach dem großen Dichter Azhiniyaz benannt. Seine Gedichte inspirieren unsere Komponisten und Sänger zu neuen musikalischen Werken. In den Jahren der Unabhängigkeit schuf der Komponist Nazhmaddin Mukhammaddinov, basierend auf dem Libretto des Helden Usbekistans, des Dichters Ibrahim Yusupov, sein musikalisches Werk — die Oper Azhiniyaz, die im Berdakh Musical Drama Theatre aufgeführt wurde.

Das Studium von Ajiniyaz 'Kreativität begann in den 1930er Jahren. Die ersten Studien von Ajiniyaz 'Kreativität wurden von K. Ayimetov, O. Kozhurov und N. Daukaraev gemacht. Der Hauptinhalt von N.Daukaraevs Werk "Essays zur Geschichte der karakalpakischen Literatur" war der Arbeit von Azhiniyaz gewidmet. In den 50er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts eröffneten die Forscher K.Ayymbetov, I. Sagitov, K.Berdimuratov, S. Akhmetov, B.Ismailov und andere neue Seiten in der Arbeit von Azhiniyaz.

Die Werke von Ajiniyaz in den Jahren 1949,1960,1965,1975 wurden in Karakalpak, 1962 in Usbekisch, 1975 in Russisch veröffentlicht. In den 60er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts wurden viele unbekannte Manuskripte von Azhiniyaz 'Gedichten gefunden und neue Studien über Azhiniyaz 'Kreativität erschienen. Dies sind Studien wie "Gedanken über den Dichter Azhiniyaz" von K. Bayniyazov, "Grundlagen der Poesie von Azhiniyaz" von H. Hamidov, "Azhiniyaz ist ein Meister des künstlerischen Wortes" von A. Karimov, "Der Liebhaber der Jugend" von K. Sultanov, "Einige Gedanken über die Fähigkeiten von Azhiniyaz" von A. Pirnazarov, "Literarische Methoden und Stilmerkmale von Azhiniyaz Kosibay uly" von A. Murtazaeva.

Der Vergleich von Azhiniyazs Kreativität mit der Geschichte des Volkes fand Ausdruck in den Artikeln des Akademikers S. Kamalov "Historische und ethnographische Informationen des Volkes in den Werken von Azhiniyaz", B. Ismailov "Beschreibung des Kungrader Aufstands

von 1858-1859 in den Werken von Azhiniyaz". Azhiniyaz war nicht nur einer der Ideologen des Aufstands, sondern auch ein direkter Teilnehmer an der "Bozatau-Tragödie", die als tiefe Wunde in der Geschichte der Karakalpakken gezeichnet war. Die schweren Prüfungen, die Landsleuten widerfuhren, führten zu dem berühmten Gedicht von Azhiniyaz "Bozatau":

Dieses wunderbare Werk zeigt mit tiefer Lyrik die Traurigkeit des Mutterlandes, die innige Trauer der Menschen, die ihr Heimatland verloren haben, aus ihren Heimatorten vertrieben wurden. Der Dichter stellt so ewige Probleme wie das Volk und das Land, den Bürger und das Mutterland.

"Bozatau" ist die nationale Sonate des karakalpakischen Volkes, sein Schrein. Die Leute sagen: "Was für ein Karakalpak bist du, wenn du "Bozatau" nicht kennst. Es gibt auch eine so lustige Geschichte unter den Menschen: Als während der Umsetzung der nationalen Abgrenzung Zentralasiens einige Chauvinisten die Karakalpakken nicht als unabhängiges Volk anerkennen wollten und anfangen, ihre Verachtung für sie auszudrücken, sang der Vertreter des Karakalpak-Volkes, Allayar Dosnazarov, das Lied "Bozatau". Keiner der Anwesenden konnte es wiederholen, woraufhin Karakalpakstan Autonomie erhielt.

Die Gedichte von Azhiniyaz während der Trennung vom Mutterland sind voller Sehnsucht nach seinem Heimatland, Sehnsucht, die unabsichtlich aus den Tiefen des Herzens des Nationaldichters ausbricht.

Ungewöhnlich stark wird das Heimweh in dem berühmten Gedicht "Mein Volk ist" dargestellt, beginnend mit den Worten:

Wenn du etwas über meine Leute wissen willst, Kozhban,
Meine Leute tragen schwarze Hüte, wie ein Kessel...
(Übersetzt von E. Jemeljanow).

In diesem Gedicht ruft der Dichter die unterschiedlichen Karakalpak-Stämme und -Clans zur nationalen Einheit auf, träumt davon, dass sie um ihres Glücks willen, im Namen ihrer Freiheit, zusammenarbeiten.

1999 wurde der 175. Jahrestag der Geburt des Klassikers der karakalpakischen Poesie Azhiniyaz in ganz Usbekistan gefeiert. Am 18. Dezember dieses Jahres fanden in Nukus festliche Feiern statt, die diesem bedeutenden Ereignis im Leben der Republik gewidmet waren. Zu dieser nationalen Feier des großen Dichters sandte der Präsident der Republik Usbekistan, Islam Karimov, einen Gruß mit den Worten: "Das karakalpakische Volk hat die Wege der Prüfungen der Vergangenheit mit Ehre durchlaufen. Die innere Welt, die subtile Philosophie der Karakalpakken spiegelten sich in seiner mündlichen Arbeit wider, im Erbe so großer Dichter wie Berdakh, Kunkhoja. Der Dichter Ajiniyaz, dessen 175-jähriges Bestehen wir heute feiern, ist eine dieser einzigartigen Figuren. In seinen Werken werden die Träume und Sehnsüchte der Menschen, ihr Glaube an eine strahlende Zukunft, zärtliches und liebevolles Lebensgefühl auf hohem künstlerischen Niveau und meisterhaft vermittelt."

References:

1. Рахманов Б.У. Инсоннинг руҳий-маънавий ўз-ўзини ташкиллаштиришини фалсафий асослаш // фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати, Самарфанд, 2017. –Б. 13

2. BA Kurbanovna. Trends in parliamentary effectiveness in ensuring the development of society. Восточно-европейский научный журнал, 33-36, 2020
3. BA Kurbanovna. Development And Role Of Representative Authority In The Development Of Society, Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching 2, 113-117, 2021
4. JI Baxytovna. Science in the Republic of Karakalpakstan. European journal of business startups and open society 2 (3), 82-85, 2022
5. IB Jollibekova. Training of personel in the Republic of Karakalpakstan in the years of Independence. Science and Education in Karakalpakstan 2 (2), 104-108, 2019
6. IB Jollibekova. International Relations in the field of education in the Republic of Karakalpakstan. Science and Education in Karakalpakstan 2 (2), 93-99, 2018
7. ИБ Жоллыбекова. Вопросы оценки образования в современных условиях. атериалы международной научно-практической конференции 1 (2), 69-71, 2017
8. IB Jollibekova. Features of the development of International economic relations Republic of Karakalpakstan at the present stage. I International Conference on Suistanble Development and Economics 1 (1 ..., 2017)
9. IB Jollibekova. Peculiarities of development of international economic relations of the Republic of Karakalpakstan. Europe Applied Science. Europaiche Fachhochshule 1 (1), 400-402, 2015
10. Реймов Р.М. Nazirgi dawirde jamiyetke tasir etiwshi ruwxiy qawiplerge qarsi gures. Фуқаролик жамиятида шахс тарбияси ва оила институтининг долзарб масалалари. Республика конференция материаллари. Нукус. 2022.-Б. 101.
11. Reymov R.M. Ethical ideas and moral didactiocs of Ajiniyaz. Science and education in Karakalpakstan. Nukus. 2022. #2.3.1.
12. Reymov R.M. Place and role of social and ethical ideas in the creativity of Ajiniyaz. Science and education in Karakalpakstan. Nukus. 2022. #2.3.1.
13. Reymov R.M. The issue of adeuate coverage of the problems and phenomenological change of the concepts of "Extremism" and "Terrorism"/ Science and education in Karakalpakstan. Nukus. 2022. #3.1.

